

YANGI O‘ZBEKISTON TARQQIY ETAYOTGAN DAVRDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT

To‘xtamirzayeva Jamila Ibrohimjon qizi

*Namangan Davlat universiteti Yuridik fakulteti
Yurisprudensiya yo‘nalishi talabasi.*

Qosimov Xamidullo Abduqaxxor o‘g‘li

*Namangan Davlat universiteti Yuridik fakulteti
Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi yo‘nalishi talabasi.*

Ilmiy rahbar: Chuboyeva Ozodaxon Quvonbekovna

Namangan Davlat universiteti Davlat huquqi va boshqaruvi kefedrasi katta o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonimizda yangicha huquqiy ong va huquqiy madaniyat hamda demokratik huquqiy davlat va fuqorolik jamiyatini barpo etish, huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish yoshlarda, ayollarda huquqiy imunitetni oshirish, yangicha huquqiy targ‘ibot ishlarini olib borish masalalari keng yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat, huquq, fuqorolik jamiyati, qonun ustuvorligi, huquqiy targ‘ibot, pluralizm, huquqiy immunitet, gender tengligi, huquqiy savodxonlik.

Yangi O‘zbekistonimizda demokratik davlat hamda fuqorolik jamiyatini barpo etish, shakillantirish jarayoni jadal suratlar bilan rivojlanib bu borada juda ko‘plab qator islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Huquqiy davlat va fuqorolik jamiyati qurishning zaruriy shart-qonunlarning so‘zsiz bajarilishidir. Buning uchun eng avvalo insonlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyat shakillangan bo‘lishi lozim. Huquqiy ong o‘zi aslida qanday tushuncha, huquqiy ongning qanday belgilari mavjud, bu kabi savollarga quyidagicha javob berib o‘tamiz. Bazi huquqshunos olimlar huquqiy ong deganda jamiyatdagi barcha huquq haqidagi tasavvurlarga ega bo‘lishni, ayrimlari esa huquqiy ongni qonunlarni hurmat qilish hamda ularga rioya etilishi bilan belgilaydi. Yuridik fanlar nomzodi, dotsent N.Saburov huquqiy ongga shunday tarif beradi: huquqiy ong-bu ijtimoiy ongning shakillaridan biri bo‘lib kishilarda huquqqa, qonunchilikka va huquq-targ‘ibotga bo‘lgan tasavvurlarning yig‘indisidir. Bu tarif huquqiy ongga berilgan huquqiy jihatlarni mukammal yoritadi. Albatta huquqiy ong ijtimoiy ongning shakillaridan biri hisoblanadi, negaki inson o‘zini huquqiy jihatdan yetuk, bilimli deb hisoblashi uchun, birinchi navbatda jamiyatda o‘rnatilgan huquq normalariga nisbatan hurmat hissi bo‘lishi kerak.

Huquqiy madaniyat – bu kishilarning huquqiy bilim darajasi bo‘lib, huquqqa nisbatan ongli munosabatidir. Huquqiy madaniyatni shakillanishida huquqiy targ‘ibotning ta‘sirchanligi va xalqqa tushunarli bo‘lishidadir. Yuksak huquqiy madaniyat demokratik davlat va fuqorolik jamiyatining mustahkam poydevoridir.

Yangi O‘zbekistonimizning hozirgi holatida huquqiy munosabatlar barcha ishtirokchilarning huquqiy madaniyati, huquqiy savodxonligini oshirishni talab qilmoqda. Huquqiy madaniyat muammolarini o‘rganish uchun sotsiologik negizni rivojlantirish, jamiyatdagi huquqiy madaniyat va aholi qatlamlarining huquqiy madaniyatini aniqlash uchun turli so‘rovlar o‘tkazish, jamoatchilik fikrini aniqlash kabi usullarni qo‘llash lozim. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta‘minlashning qonuniylikni mustahkamlashning muhim shartidir.

Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng mamlakatimizda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga juda katta e‘tibor qaratilib kelinmoqda. 1997-yil 29-avgustda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish” milliy dasturi, 2019-yil 9-yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi prezident farmoni va bir

qator boshqa huquqiy me'yoriy hujjatlar qabul qilganligini ko'rish mumkin. Mukammal qonun hujjatlari huquqiy madaniyatni yuksaltirishning muhim shartidir. Fuqarolik jamiyati inisitulari faol rivojlanib kelinmoqda."Kuchli davlatdan-kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tish" printsipli bosqichma-bosqich shakllanib bormoqda.

Vatanimmizning rivojlanishi va islohotlarning muvaffaqiyati shaxslarning siyosiy faolligi, ularning demokratik islohotlarga intiluvchanligi belgilangan maqsadlarga tezroq erishishning muhim omilidir. Fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirish, yoshlarni huquq sohasiga qiziqishlarini oshirish, ularni huquqiy jihatdan yetuk va barkamol avlod etib tarbiyalash maqsadida 2009-yil Adliya Vazirligi huzurida "Yoshlarga-yoshlarcha" huquqni targ'ib qilish, uni tushuntirish maqsadida "huquqiy targ'ibot" guruhi tashkil etildi. Ushbu guruhning asosiy maqsadi mamlakatimmizning olis hududlarida joylashgan huquq faniga ixtisoslashtirilmagan maktablarda o'quvchilarning huquqiy savodxonligini yuksaltirishni o'z oldiga qo'ygan edi. Shu bilan bir qatorda Adliya Vazirligining tashabbusiga ko'ra o'quvchilar o'rtasida "Huquq bilimdonlari" ko'rik tanlovi orqali ham minglab yoshlarning huquqiy bilimlarini kuchaytirishga harakat qiladi. Olib borilgan huquqiy targ'ibot tadbirlari yoshlarimmizning huquqiy bilimlarini mustahkamlashda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Birinchidan, "yoshlarga-yoshlarcha munosabat" shiori ostida oliy o'quv yurtlari talabalari ishtirokida maktab, texnikum, oily ta'lim muassalarida targ'ibot-tashviqot ishlarini zamonaviy pedagogik usullarni qo'llagan holda tashkil etish;

Ikkinchidan, "Adliya soatlari" ni tashkil etish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, mamlakatimizda hozirgi kunda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning mazmun-mohiyatini tushuntirib borish kerak. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak hozirgi paytda yoshlarimmizda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yanada yuksaltirish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Chunki yaxshi ta'lim-tarbiya olgan barkamol avlod hech qanday huquqbuzarlik ko'chasiga kirmaydi, uning bo'tqog'iga botmaydi. O'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bir vaqtda yoshlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yanada yuksaltirish, ularni qonunlarga hurmat ruxida tarbiyalash mamlakatimmiz oldida turgan muhim masalalardan biridir. Demokratik davlat va fuqarolik jamiyati taraqqiyotining rivoji o'sib kelayotgan avlod ta'lim darajasining, huquqiy savodxonligining yuqoriligiga bog'liqdir. Tarbiya eng avvalo oiladan boshlanar ekan oila az'olarida qonunlarga bo'lgan hurmatni ham oiladan boshlash huquqiy kamolotning yorqin namoyondasi bo'la oladi. Huquqiy tarbiya insonlarni qonuniylik ruxida tarbiyalash, huquqiy ma'rifat, shaxsning ijtimoiy-huquqiy faolligida, uning huquqiy madaniyatida o'zining ifodasini topadi. Huquqni pisand qilmaslikka barham berish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish huquqiy axborotdan foydalana olish imkoniyatini amalda ta'minlashni talab qiladi. Asosiy qonunimmiz Konstitutsiyammizning qabul qilinganligining 30 yilligi arafasida ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini aniqlash maqsadida fuqarolarning davlatimmiz bosh qomusiga huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchalariga, komistitutsiyada belgilab qo'yilgan inson huquqlari erkinliklarining ta'minlanishi hamda himoya qilinishi darajasiga munosabatlarini aniqlash maqsadida ijtimoiy so'rov o'tkazildi.

Mazkur so'rov natijalariga ko'ra, Konstitutsiyammizga O'zbekiston mustaqilligining mustahkam huquqiy poydevori, huquq va erkinliklarning eng ishonchli kafolati sifatida qarashlarini ko'rsatdi. Ishtirokchilar yuqori huquqiy madaniyat davr talabi ekanligini hozirgi davrda har bir fuqaroning huquqiy ongi, huquqiy savodxonligi yuqori bo'lishi va bu bilimlarni amalda qo'llay olishi kerak ekanligini ta'kidlab o'tishgan. Albatta bu so'rovnomalar o'tkazilishi davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda plyuralizmni ya'ni fikrlar xilma-xilligini oshiradi bu esa o'z navbatida fuqarolarning siyosiy faolligini yuksaltiradi.

XXI asrda inson huquqlari va erkinliklari o'zaro qarama qarshiliklar holatida rivoj topib bormoqda. Jamiyatimizga har tomonlama barkamol, mustaqil ma'naviyatga ega bo'lgan insonlar zarurdir. Ulug' allomalardan biri Abu Nasr Farobiyning quyidagicha izohi bunga yaqqol misol

bo'la oladi: "Jamiyat qanday bo'lsa odamlarning ham shunday turini tarbiyalaydi, aksincha odamlar qanday bo'lsalar jamiyatning ham shunday turini yaratadilar" deya ta'kidlab o'gan.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida targ'ibot-tashviqot ishlari olib borilishiga qaramay aholining huquqiy bilimlari yetarli emasligi, shuningdek davlat organlarining qonunga xilof qarorlari ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyatidan deyarli foydalanmasligi, mansabdor shaxslar tomonidan fuqorolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini kamsitilish holatlarining vujudga kelishiga sabab bo'lib kelmoqda. Inson huquqlari sohasidagi muamolar jamiyat taraqqiyotining rivojlanishi bilan chigallashib bormoqda. Inson huquqlarini taminlash borasidagi bir masala o'z yechimini topsa, vaziyat yana shunday muammolardan bir nechtasini vujudga keltirmoqda. Huquqni anglash ma'suliyat hissini uyg'otadi, shunday ekan har bir fuqaro o'zining huquqiy ongini va huquqiy madaniyatini hayot va faoliyat tarziga aylanirishi maqsadga muvofiqdir. Nima bo'lganda ham insoniyat bugun bir nechta dolzarb muammolar qarshisida turibdi, ularning asl sababchisi ham uning o'zidir, muammolarni bartaraf etish ham uning o'z qo'lidadir, buning uchun ular bu muammolarni barcha jihatlarini anglab yetishi va huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini birlashtirgan holda kurash olib borishi kerak bo'ladi.

Hozirgi kundagi yana bir muammolardan biri bu ayollarning huquqiy saviyasining yetishmasligi zo'ravonlikka nisbatan qarshi ta'sirda immuniteti yetarli darajada shakillanmaganligi, bu holat esa ayollarning buzilgan huquqlari yuzasidan shikoyat yoki arz qila olmasliklari ularni turli jinoiy harakatlarning obyektiga aylantirib qo'yimoqda bu esa juda achinarli holatdir. Oldingi yillarda ayollarning huquqiy maqomi davlat tomonidan deyarli tan olinmaslik holatlariga ko'plab guvoh bo'lar edik, lekin hozirgi yangi jamiyatimizda "Gender Tengligi" masalasi ko'zlangan natijaga, ya'ni yuqori pog'onaga ko'tarilib bormoqda bu esa o'z navbatida ayollarda davlat va jamiyatda o'z huquqlaridan keng miqiyosda erkin foydalanishlari uchun zamin yaratmoqda. Jumaladan: O'zbekiston milliy mass-mediani qo'llab quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiylik kengashi raisining o'rinbosari Mirziyoyeva Saida Shavkatovna ham Butun jahon ayollar forumida aytganidek: Ayollar huquqlarini ta'minlamay turib, inson huquqlarini ta'minlab bo'lmaydi. Ushbu yuqoridagi jumla ne'gizidan shuni tushunish mumkinki, eng birinchi o'rinda O'zbekiston ayollarining huquqlarini keng miqiyosda taraqqiy etishni rivojlantirish kerakligini ta'kidlab o'tgan va shundagina o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz ham o'z huquqlarini yetarlicha huquqiy onglari bilan tushunib kamol topadilar. Va yana ushbu forumda Saida Mirziyoyeva men ayollarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ildizini quritish yo'lidagi kurashda sizning oldingizda bo'laman degan jumalar bilan ayollarni yanada ruxlantirgan edi.

Aholi orasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish uchun eng avvalo ommaviy axborot vositalarida, televideniya va radio orqali qonun hujjatlarini jamoatchilikka tushuntirish kerak qolaversa mediatsiyaning ro'lini kamsitmaslik kerak, chunki ommaviy axborot vositalari ko'plab qoidalarni mustaqil ravishda sharxlay olish xususiyatiga egadirlar. Yetarli huquqiy ta'lim-tarbiyagina huquqiy savodxonlikni yuksaltiradi. Shu boisdan pedagogik oily o'quv yurtlarida "huquqshunoslik pedagogikasi" fakultetlarini tashkil etish, hamda huquqiy targ'ibotning yangicha dasturlarini ishlab chiqarish davri keldi. Xususan o'zim tahsil olayotgan Namangan Davlat Universitetida ham Huquqiy savodxonlikni oshirish maqsadida qator huquqiy targ'ibot ishlari yuqori darajada olib borilmoqda. Jumladan, 9-dekabr "Korrupsiyaga qarshi kurash" kuni munosabati bilan bir nechta tanlovlar tashkil etildi. Qolaversa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 30-yilligi munosabati bilan Adliya vazirligi va Yoshlar ishlari agentligi tomonidan "Umummilliy Konstitutsiya imtihoni" o'tkazilishi talaba yoshlar o'rtasida huquqiy bilim, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosaqilib aytadigan bo'lsak mustahkam demokratik davlat va fuqorolik jamiyatini barpo etish uchun huquqiy ong va huquqiy madaniyatni ro'lini oshirish va bu maqsad yo'lida to'xtab qolmaslik muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqning yuqori huquqiy madaniyati bu huquqqa bo'lgan oddiygina munosabati emas, balki huquqiy normalarga hurmat bilan munosabatda bo'lishini bildiradi. Vatanimizning rivojlanishi va islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan xalqning huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasiga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Huquqiy yetuklik-barkamollikka eltadi”
O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi-T: Adolat2011,7-bob
2. Aholining huquq va erkinliklarini himoya qilish jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirishning huquqiy asoslari. E.Qodirov
3. U.Tajixanov, A.Saidov .Huquqiy madaniyat nazariyasi 1-tom-Toshkent 1998 11-bob
4. “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qarori 26.12.1997
5. Abdukamol Raxmonov. “Yuksak huquqiy madaniyat-demokratik jamiyat poydevori”
6. O‘zbekiston milliy mass-mediani qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiylik Kengashi raisi o‘rinbosari Mirziyoyeva Saida Shavkatovna ning 2022-yil 16-fevral Dubaydagi Butunjahon ayollar forumidagi nutqlari.
7. Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shaxri” asari.
8. “Jamiyatda huquqiy ong huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 09.01.2019-yildagi PF 5618-son.